

**МУЛЬТИДОМЕННЫЙ АНАЛИЗ ВИБРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ДОРОЖНОГО КАТКА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УПЛОТНЕННОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ**

© 2024 Прокопьев А.П.

Приведено исследование переменной ускорения колебаний рабочего органа катка для построения автоматизированной системы контроля уплотненности асфальтобетонной смеси на базе технологии вычислительного интеллекта. Исследование базируется на анализе данных вибрационных параметров вальца дорожного катка во временной и частотной областях. Вибрационные сигналы получены с помощью MEMS акселерометра, установленного на вибрационном вальце катка, во время проведения полевого экспериментального исследования. В процессе строительства верхнего слоя покрытия автомобильной дороги измерялись режимные параметры дорожного катка, а также вибропараметры вальца. Исследование на базе мультидоменного анализа позволило обосновать возможность применения для построения интеллектуальной системы контроля плотности асфальтобетонной смеси в процессе уплотнения катком показателей только во временной области – максимального абсолютного значения ускорения и среднеквадратичного значения ускорения вибрационного вальца.

Ключевые слова: автоматизация, интеллектуальная, контроль плотности, мультидоменный анализ, асфальтобетонная смесь, вибрационный каток.

Введение. Повышение качества и увеличение срока службы асфальтобетонных (АБ) покрытий автомобильных дорог зависит от эффективности уплотнения смеси во время строительства рабочими органами асфальтоукладчика (АУ) и дорожных катков (ДК) разных типов: легкого; среднего; тяжелого. Дорожные катки рекомендуется использовать всегда, даже если АУ с высокоэффективным рабочим органом обеспечивает требуемую нормативную плотность АБ смеси. Каток тяжелого типа статический или вибрационный нужен для закрепления объемной плотности АБ смеси и повышения структурной прочности асфальтобетона [1].

Контроль качества уплотнения имеет решающее значение для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Традиционный контроль качества уплотнения основан на «точечных» измерениях плотности. Для автоматизации ДК используются системы контроля качества уплотнения реализующие неразрушающие технологии «интеллектуального уплотнения» (англ. Intelligent Compaction, IC) и «непрерывного контроля уплотнения» (англ. Continuous Compaction Control, CCC) [2-4].

Физический смысл технологии IC/CCC заключается в наличии функциональной зависимости степени уплотнения дорожного материала от его жесткости. Изменение жесткости материала оценивается по амплитудам и частотам гармонических колебаний вибрационного вальца.

Экспериментальные исследования систем IC/CCC с использованием комплектов приборов, выпускаемых компаниями TOPCON, TRIMBLE, и другие, во многих случаях показали низкие показатели достоверности $R^2 < 0,2$ зависимостей показателей интеллектуального уплотнения (англ. ICMVs) от степени уплотнения, измеренной с помощью портативных приборов плотномеров разных типов [5-7]. Исследования этих систем продолжаются во многих странах.

Усовершенствованием базовой концепции технологий IC / CCC является использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) [2]. Проведенные исследования в этом научном направлении [8, 9] показали необходимость как теоретических, так и экспериментальных работ с целью повышения эффективности прогнозирования показателей качества уплотнения и использования потенциала ИИ. Ученые проявляют большой интерес по накоплению больших данных на основе экспериментов в полевых условиях строительства дорожных покрытий автомобильных дорог.

Цель работы: исследовать переменную ускорения колебаний вибрационного вальца дорожного катка для построения интеллектуальной системы контроля плотностью АБ смеси на основе данных переменных, полученных в полевом эксперименте.

Задачи исследования для достижения поставленной цели.

1. Выполнить предобработку и анализ данных вибрационных сигналов, измеренных во время проведения полевого экспериментального исследования.
2. Провести анализ данных переменных показателей во временной и частотной областях на основе экспериментальных данных переменных вибропараметров.
3. Обосновать показатели для построения интеллектуальной системы контроля качества уплотнения АБ смеси.

Материал и методы исследования. Многие современные экспериментальные исследования стали проводить в полевых условиях дорожного строительства [10, 11]. Данные таких экспериментов позволяют проверить научные концепции, результаты теоретических и лабораторных исследований.

Автор статьи с группой исследователей СФУ провел экспериментальное исследование в сентябре 2021 г. на объекте строительства верхнего слоя АБ покрытия автомобильной дороги толщиной 0,05 м в пригороде г. Красноярска, на выезде из пос. Элиты, направление Элита – Арейское - ст. Кача (на участках с 16,5 по 17,5 км) [10]. Использовалась АБ смесь типа А марки I для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Измерялось вертикальное ускорение вибрационного вальца катка DM-07-DV среднего типа непрерывно в процессе уплотнения АБ смеси на каждом проходе.

Алгоритм обработки результатов состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Анализ вибрационных сигналов колебания вальца ДК.

Шаг 2. На основе анализа полученных временных осциллограмм изменения ускорения вибрационного вальца ДК определить и проанализировать показатели во временной области – максимальное абсолютное значение и среднеквадратичное значение ускорения вибрационного вальца.

Шаг 3. На основе спектрального анализа сигналов акселерометра – алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ), определить показатели интеллектуального уплотнения ICMVs – CMV, CCV, THD, AICV, ICV, MFD, в частотной области, провести статистический анализ.

Шаг 4. Обосновать переменные для построения интеллектуальной системы контроля качества уплотнения для ДК.

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальная временная осциллограмма ускорений колебаний вибровальца катка DM-07-DV приведена на рис. 1. Коэффициент уплотнения смеси до уплотнения катком в среднем составлял 0,94.

На осциллограмме, см. рис. 1, наблюдается постепенное увеличение амплитудных пиков ускорения от прохода к проходу ДК по мере роста плотности АБ смеси при вибрационном уплотнении. В статических проходах ДК DM-07-DV акселерометром фиксируется наличие ускорения, которое является результатом колебания дизельного двигателя ДК, которое передается на вальцы через раму.

Рис. 1. Экспериментальная осциллограмма ускорений колебания вальца катка DM-07-DV во время полевого исследования

На графике (рис. 1), присутствуют характерные зоны:

- три прохода катка в статическом режиме (интервал времени от 0 до 175 с);
- четвертый проход катка с вибрацией (от 175 до 230 с);
- пятый проход катка с вибрацией (от 240 до 310 с);
- шестой проход катка с вибрацией (от 320 до 370 с);
- седьмой проход катка с вибрацией (от 375 до 425 с).

Характер осциллограммы сигналов ускорения показывает на наличие периодического отрыва вальца от материала, что способствует увеличению плотности слоя АБ смеси и повышению несущей способности покрытия автомобильной дороги. Наблюдается постепенное увеличение пиков ускорения вальца на каждом проходе дорожного катка. Это происходит из-за постепенного увеличения плотности АБ смеси, роста сопротивления смеси деформированию, уменьшения поглощения материалом энергии уплотнения, изменения свойств упруго-вязко-пластичной смеси при ее охлаждении с $130 \div 135^{\circ}\text{C}$ после первого статического прохода ДК, до $100 \div 110^{\circ}\text{C}$ после седьмого вибрационного прохода ДК.

Установлена взаимосвязь между ускорением вальца и степенью уплотнения АБ смеси верхнего слоя дорожного покрытия после каждого прохода ДК (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость коэффициента уплотнения от максимального значения вертикального ускорения вальца катка DM-07-DV в процессе уплотнения АБ смеси

Зависимость на рис. 2 иллюстрирует хорошее соответствие функции изменения степени уплотнения смеси вызванного ускорением вибрационного вальца в процессе уплотнения, учитывая постепенное уменьшение поглощения энергии уплотнения с ростом плотности АБ смеси.

Мультидоменный анализ экспериментальных данных переменных процесса уплотнения АБ смеси вибрационным катком включает построение и исследование зависимостей переменных факторов во временной и частотной областях.

Показатели для анализа во временной области. Используются показатели, зависящие от времени: максимальное абсолютное значение (МАЗ) ускорения a_p ; среднеквадратичное значение (СКЗ) ускорения вибрационного вальца a_{rms} . Максимальное абсолютное значение ускорения a_p описывает изменение амплитуды сигнала ускорения вибрационного вальца ДК:

$$a_p = \max \{ |a_{zi}| \} \quad (i = 1, 2, \dots, n) ,$$

где a_{zi} – случайно измеренное вертикальное (ось Z) значение ускорения вибрационного вальца ДК, м/с²; n – количество собранных образцов за период.

Среднеквадратичное значение ускорения вибрационного вальца a_{rms} отражает эффективность ускорения элементов рабочего органа ДК в процессе уплотнения:

$$a_{rms} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{zi}^2} = \sqrt{\frac{a_{z1}^2 + a_{z2}^2 + \dots + a_{zn}^2}{n}} .$$

Анализ данных во временной области. Для обоснования выбора интервала времени измерения сигнала ускорения проведен анализ данных переменных в диапазоне от 0,5 с до 6 с. В результате анализа методом математической статистики расчетных показателей a_p и a_{rms} по силе влияния (коэффициент корреляции) номера прохода катка и достоверности аппроксимации (коэффициент детерминации R^2) линейной модели показателей a_p и a_{rms} в функции от номера прохода дорожного катка получены данные представленные в табл. 1.

Таблица 1. Статистические показатели измеренных сигналов и моделей

Период времени измеренного сигнала, с	Коэффициент корреляции переменных с номером прохода ДК		Коэффициент детерминации линейной модели	
	a_{rms}	a_p	a_{rms}	a_p
0,5	0,867	0,836	0,752	0,697
1	0,876	0,847	0,768	0,718
1,5	0,885	0,856	0,780	0,733
2	0,894	0,865	0,800	0,748
3	0,889	0,879	0,790	0,770
6	0,802	0,905	0,640	0,820

Лучшие статистические показатели получены для периода измерения сигнала продолжительностью 2 с. Для этого периода измеренных сигналов построены зависимости МАЗ ускорения a_p (рис. 3) и СКЗ ускорения a_{rms} (рис. 4) от номера прохода ДК. Коэффициенты корреляции, см. табл. 2, показывают на наличие высокой тесноты связи между переменными по шкале Чеддока.

Рис. 3. Зависимость СКЗ ускорения вибрационного вальца ДК DM-07-DV от номера прохода

Рис. 4. Зависимость МА3 ускорения вибрационного вальца ДК DM-07-DV от номера прохода

Достоверность аппроксимации R^2 регрессионных линейных зависимостей для всех показателей находятся в диапазоне от 0,75 до 0,80. Уравнениями регрессии объясняется от 75% до 80% дисперсии результативных признаков показателей a_p и a_{rms} , на долю прочих факторов – от 25% до 20% их дисперсии.

Таблица 2. Корреляция данных переменных и достоверность аппроксимации

Показатель (временная область)	Коэффициент корреляции показателя с номером прохода катка	R^2 линейной модели от номера прохода
a_{rms}	0,89	0,80
a_p	0,86	0,75

Показатели для анализа в частотной области. Для анализа в частотной области использованы показатели, применяемые в технологии интеллектуального уплотнения. Показатели ICMVs рассмотрены в работах [5, 6, 12]. Для исследования приняты следующие показатели ICMVs: CMV; CCV; THD; AICV; ICV; MFD:

$$CMV = 300 \cdot \frac{A_{2f}}{A_f},$$

$$CCV = 100 \cdot \frac{A_{0,5f} + A_{1,5f} + A_{2f} + A_{2,5f} + A_{3f} + A_{3,5f} + A_{4f} + A_{4,5f} + A_{5f}}{A_f + A_{0,5f}},$$

$$THD = 300 \cdot \frac{\sqrt{A_{2f}^2 + A_{3f}^2 + \dots + A_{nf}^2}}{A_f}, \quad AICV = 300 \cdot \frac{A_{2f} + A_{3f}}{A_f},$$

$$ICV = 100 \cdot \frac{A_{2f} + A_{3f} + A_{4f}}{A_f}, MFD = 100 \cdot \frac{\sqrt{\sum_{i=0} (A_{if}^2) - A_f^2}}{A_f}, i = 0, 5; 1; 1, 5; 2; 2, 5; 3,$$

где $A_{0.5f}$ – амплитуда вертикального ускорения вальца на первой субгармонике; A_f – амплитуда вертикального ускорения вальца на фундаментальной частоте вибрации; $A_{1.5f}, A_{2f}, A_{2.5f}, A_{3f}, A_{3.5f}, A_{4f}, A_{4.5f}, A_{5f}$ – амплитуда вертикального ускорения вальца на гармониках высокого порядка соответственно.

В программной среде MATLAB реализован алгоритм БПФ для спектрального анализа измеренных сигналов вертикального ускорения вибрационного вальца ДК DM-07-DV. Используются реальные измеренные сигналы длительностью 1 с.

Анализ данных в частотной области. Построены графики спектров сигналов для четвертого – седьмого проходов двухвальцового ДК DM-07-DV в режиме вибрационного уплотнения. На рис. 5 приведены графики для 4-го и 7-го проходов.

а)

б)

Рис. 5. График спектра сигнала вертикального ускорения в процессе:
а) 4-го прохода; б) 7-го прохода

Построены графики зависимостей показателей ICMVs от номера прохода ДК, см рис. 6 ÷ 11. Построенные зависимости показателей ICMVs от номера прохода ДК DM-07-DV имеют очень маленькие значения коэффициентов детерминации линейных моделей R^2 – от $1 \cdot 10^{-6}$ для показателя *THD* до 0,0046 для *CCV*. Это объясняется тем, что свойства, характеристики дорожного материала и основания: температура АБ смеси; толщина слоя; уклон местности; объемная плотность; жесткость основания; и др., постоянно изменяются. Это влияет на погрешности измерений переменных вибропараметров процесса уплотнения АБ смеси ДК.

Рис. 6. Зависимость показателя *CMV* от номера прохода катка

Рис. 7. Зависимость показателя *CCV* от номера прохода катка

Рис. 8. Зависимость показателя *THD* от номера прохода катка

Рис. 9. Зависимость показателя *AICV* от номера прохода катка

Рис. 10. Зависимость показателя *ICV* от номера прохода катка

Рис. 11. Зависимость показателя *MFD* от номера прохода катка

Аналогичные результаты экспериментальных исследований, проведенных в различных штатах США с использованием показателей ICMVs, показали значительное превышение доли необъяснённой дисперсии (больше 80%) в дисперсии зависимой переменной [5, 6].

Выводы. Исследование на основе мультидоменного анализа позволило оценить возможность применения данных переменных ускорения колебания вальца ДК для построения автоматизированной системы контроля уплотненности АБ смеси на базе технологии вычислительного интеллекта.

Построение интеллектуальной САК плотности для вибрационных катков, учитывая неудовлетворительную корреляцию и достоверность моделей регрессии показателей ICMVs полученных в частотной области, построенных на базе полевых экспериментальных данных переменных, можно выполнить на основе показателей во временной области – МАЗ ускорения a_p и СКЗ ускорения вибрационного вальца a_{rms} . Достоверность аппроксимации R^2 регрессионных зависимостей этих показателей находятся в диапазоне от 0,75 до 0,80. Уравнениями регрессии (факторы частота вибрационного вальца и коэффициент уплотнения) объясняется от 75% до 80% дисперсии результативных признаков показателей a_p и a_{rms} , на долю прочих факторов приходится от 20% до 25% их дисперсии. Коэффициенты корреляции показателей a_p и a_{rms} с частотой вибрационного вальца и коэффициентом уплотнения АБ смеси по шкале Чеддока соответствуют высокой тесноте связи.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Костельов, М. П. Как правильно выбрать и настроить асфальтоукладчик / М. П. Костельов, Д. В. Пахаренко, З. К. Бринкс // Дорожная техника: кат.-справ. – 2007. – Вып. 70. – С. 12-23.
2. The pioneer of intelligent construction – An overview of the development of intelligent compaction / G. Xu, G. K. Chang, D. Wang [et al.] // Journal of Road Engineering. – 2022. – V. 2. – P. 348–356. – DOI 10.1016/j.jreng.2022.12.001.
3. Xu, Y. Review of applications of artificial intelligence algorithms in pavement management / Y. Xu, Z. Zhang // Journal of Transportation Engineering Part B-Pavements. – 2022. – V. 148 (3). – DOI 10.1061/jpeodx.0000373.
4. A state-of-the-art review of asphalt pavement surface texture and its measurement techniques / S. Chen, X. Liu, H. Luo [et al.] // Journal of Road Engineering. – 2022. – V. 2 (2). – P. 156–180.
5. A state-of-the-art review of compaction control test methods and intelligent compaction technology for asphalt pavements / S. Sivagnanasuntharam, A. Sountharajah, J. Ghorbani [et al.] // Road Materials and Pavement Design. – 2021. – V. 24(1). – P. 1–30. – DOI 10.1080/14680629.2021.2015423.
6. Sivagnanasuntharam, S. In-situ spot test measurements and ICMVs for asphalt pavement: lack of correlations and the effect of underlying support / S. Sivagnanasuntharam, A. Sountharajah, J. Kodikara // International Journal of Pavement Engineering. – 2023. – V. 24 (1). – URL: <https://doi.org/10.1080/10298436.2023.2198770>.
7. Foroutan, M. Evaluation of correlations between intelligent compaction measurement values and in situ spot measurements / M. Foroutan, K. C. Bijay, E. Ghazanfari // Geo-Congress. – 2020. – P. 602–611.
8. Artificial Neural Network–Based Intelligent Compaction Analyzer for Real-Time Estimation of Subgrade Quality / A.S. Imran, M. Barman, S. Commuri [et al.] // International Journal of Geomechanics. – 2018. – № 18 (6). – DOI 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001089.
9. Artificial Neural Network-Based Method for Real-Time Estimation of Compaction Quality of Hot Asphalt Mixes / Z. Xue, W. Cao, S. Liu [et al.] // Appl. Sci. – 2021. – V. 11. – P. 7136. – DOI 10.3390/app11157136.
10. Полевое исследование процесса укладки асфальтобетонной смеси с компонентами автоматизации технологии неразрушающего контроля уплотнения / А. П. Прокопьев, Р. Т. Емельянов, А. С. Янаев [и др.] // Инженерный вестник Дона. – 2022. – № 2(86). – С. 292-299. – EDN QICSSA.
11. Recent Development in Intelligent Compaction for Asphalt Pavement Construction: Leveraging Smart Sensors and Machine Learning / Y. Wang, J. Li, X. Zhang [et al.] // Sensors. – 2024. – V. 24. – P. 2777. – DOI 10.3390/s24092777.
12. Yao, Y. Intelligent compaction methods and quality control / Y. Yao, E. Song // Smart Construction and Sustainable Cities. – 2023. – V. 1 (2). – DOI 10.1007/s44268-023-00004-4.

Поступила в редакцию 09.08.2024 г., рекомендована к печати 09.09.2024 г.

**MULTI-DOMAIN ANALYSIS OF A ROLLER VIBROPARAMETERS FOR
AUTOMATED PREDICT OF COMPACTNESS ASPHALT CONCRETE MIXTURE**

Prokopen A.P.

A study of the variable acceleration of the roller working body vibrations for the construction of an automated system for monitoring of the asphalt concrete mixture density based on computational intelligence technology is presented. The study is based on the analysis of data on the vibration parameters of the road roller drum in the time and frequency domains. Vibration signals were obtained using a MEMS accelerometer mounted on the roller's vibrating drum during a field experimental study. During the construction of the upper layer of the road pavement, the operating parameters of the roller, as well as the vibration parameters of the drum, were measured. The study based on multi-domain analysis made it possible to substantiate the possibility of using indicators only in the time domain - the maximum absolute value of acceleration and the root mean square value of acceleration of the roller's vibrating drum.

Keywords: automation, intelligent, density control, multi-domain analysis, asphalt mixture, vibrating roller.

Прокопьев Андрей Петрович

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры строительных материалов и технологии
строительства ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»,
Российская Федерация, г. Красноярск.
E-mail: prok1@yandex.ru

Prokopen Andrei Petrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at building materials
and construction technology of Siberian Federal
University,
Russian Federation, Krasnoyarsk.